

KOMPARÁCIA INŠTITÚTU ŽALOBY NA OBNOVU KONANIA PODĽA SPRÁVNEHO SÚDNEHO PORIADKU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A ČESKEJ REPUBLIKE¹

JUDr. Ján Pollák

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
jan.pollak@student.upjs.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-24>

Abstrakt

Autor sa v príspevku zaoberá komparáciou inštitútu žaloby na obnovu konania, ako mimoriadneho opravného prostriedku, v právnej úprave Slovenskej republiky a právnej úpravy Českej republiky. Cieľom príspevku je poukázať na rozdiely žaloby na obnovu konania, za účelom formulovania návrhov de lege ferenda.

Abstract

The author deals with the comparison of the institute of the action for the restoration of proceedings in the administrative justice, as an extraordinary remedy, in the legislation of the Slovak Republic and the legislation of the Czech Republic. The aim of the paper is to highlight the differences of the action for retrial, in order to formulate de lege ferenda proposals.

Kľúčové slová: žaloba na obnovu konania, správne súdne konanie, mimoriadny opravný prostriedok

Key words: action for retrial, administrative court proceedings, extraordinary remedy

Úvod

Podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej ako „Ústava Slovenskej republiky“) je právo na súdnu ochranu upravené tak, že každý koho práva a právom chránené záujmy boli porušené alebo sú ohrozené sa môže zákonným spôsobom domáhať ich ochrany na nezávislom a nestrannom súde alebo inom orgáne Slovenskej republiky.

Ústava Slovenskej republiky ďalej vo svojom článku 46 ods. 2 hovorí, že kto bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd za účelom preskúmania zákonnosti takéhoto rozhodnutia, a to podľa zákonom stanovených podmienok. Treba však dodať, že rozhodnutia týkajúce sa základných práv a slobôd nemôžu byť zo súdneho prieskumu za žiadnych okolností vylúčené.²

V súčasnom právnom stave však správne súdnictvo na rozdiel od iných členských štátov Európskej únie nie je koncipované ako dvojinštančné. V našich podmienkach je správne súdnictvo charakterizované ako jednoinštančné, a teda zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej ako „Správny súdny poriadok“) nepripúšťa možnosť podať proti rozhodnutiu správneho súdu žiadny riadny opravný prostriedok. Správny súdny poriadok

¹ Príspevok je publikovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0765/20 s názvom Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva.

² ZÁVADSKÁ, E. Osud správneho súdnictva na Slovensku (Aktuálne problémy). In Právny obzor. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 3, s. 280.

pozná iba dva druhy opravných prostriedkov, a to kasačnú sťažnosť³ a žalobu na obnovu konania.⁴ Vzhľadom na fakt, že uvedené opravné prostriedky je možné podať proti už právoplatným rozhodnutiam správnych súdov, pôjde o mimoriadne opravné prostriedky. Úspešné uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov je stále podmienené primárnym záverom súdu, že takýto mimoriadny opravný prostriedok je procesne prípustný a následne sekundárnym záverom súdu, že tento mimoriadny opravný prostriedok je aj opodstatnený.

V praxi je inštitút žaloby na obnovu konania, v porovnaní s ostatnými opravnými prostriedkami, veľmi málo využívaný. Žaloba na obnovu konania je špecifická najmä v tom, že ide o opravný prostriedok, ktorý nevedie k preskúmaniu už vydaného napádaného rozhodnutia, ale k jeho odstráneniu a následnému novému konaniu. Podaním žaloby na obnovu konania ako takej sa teda nezačne konanie nové, ale cieľom je obnoviť už predošlé konanie, ktoré bolo právoplatne ukončené. V podstate možno konštatovať, že žaloba na obnovu konania je iba ďalšie štádium predchádzajúceho konania, a že nejde o začiatok nového procesu.⁵

1. Žaloba na obnovu konania vo všeobecnosti

Žaloba na obnovu konania je jedným z dvoch mimoriadnych opravných prostriedkov správneho súdnictva upravený Správnym súdnym poriadkom. V porovnaní s kasačnou sťažnosťou je žaloba na obnovu konania, ktorý je vymedzený užšie a môže byť uplatnený len zo závažných právnych dôvodov. Samotný inštitút obnovy konania môže v zmysle Správneho súdneho poriadku „prelomiť“ prekážku *res iudicata*, skončenú právoplatným rozhodnutím príslušného súdu.⁶

V správnom súdnictve Slovenskej republiky je žaloba na obnovu konania novozavedeným inštitútom, ktorý predošla právna úprava v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej ako „Občiansky súdny poriadok“) nepoznala. Podľa úpravy uvedenej v Občianskom súdnom poriadku bolo možné v správnom súdnictve možné použiť iba taký opravný prostriedok, ktorý bol explicitne vymedzený v piatej časti tohto právneho predpisu. Žalobu na obnovu konania možno využiť proti rozhodnutiam kasačného súdu ale aj krajského súdu v tých prípadoch, kedy zákon ich zmenu a zrušenie napádaného rozhodnutia neumožňuje dosiahnuť inak.⁷

Ako už bolo uvedené, žalobu na obnovu konania možno podať iba zo závažných dôvodov. Rozlišujeme subjektívne a objektívne podmienky prípustnosti žaloby na obnovu konania. Jedinou subjektívnou podmienkou prípustnosti žaloby na obnovu konania je legitimizovaný subjekt, ktorý je oprávnený na podanie predmetného opravného prostriedku.⁸

Medzi objektívne podmienky prípustnosti žaloby na obnovu konania zaradujeme:

- dôvody žaloby na obnovu konania,
- prípustnosť žaloby na obnovu konania proti rozsudku alebo uzneseniu správneho súdu,
- lehota na podanie žaloby na obnovu konania,

³ ustanovenie § 438 a nasl. Správneho súdneho poriadku

⁴ ustanovenia § 472 a nasl. Správneho súdneho poriadku

⁵ ŠEVCOVÁ, K. Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní. Bratislava: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-89603-49-7. s. 15.

⁶ VOPÁLKA, V. et al. Správni řád soudní. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-864-9. s. 287.

⁷ HANZELOVÁ, I. et al. Správny súdny poriadok: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-468-5. s. 564.

⁸ BARICOVÁ, J. et al. . Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-678-4. s. 1756.

- miesto podania žaloby na obnovu konania.⁹

Názov príspevku však napovedá, že jeho nosnou témou je komparácia tohto inštitútu v podmienkach právnej úpravy Slovenskej republiky a Českej republiky. Preto budú nasledujúce kapitoly tohto príspevku zamerané na tie oblasti žaloby na obnovu konania, resp. obnovy konania, ktoré sú odlišné. Ustanoveniam, ktoré sú zhodné v našej právnej úprave aj v českej právnej úprave nebude venovaná pozornosť.

2. Dôvody žaloby na obnovu konania

Žaloba na obnovu konania ako každý iný opravný prostriedok znamená určitý ucelený systém, ktorý je rozdielny od ostatných opravných prostriedkov alebo iných inštitútov správneho konania. Aj v rámci pojednávania tohto opravného prostriedku je podstatné dodržiavať zákonom stanovené podmienky prípustnosti.

2.1 Dôvody žaloby na obnovu konania v Slovenskej republike

Žalobu na obnovu konania je možné podať iba zo zákonom ustanovených dôvodov. Správny súdny poriadok pozná tri dôvody žaloby na obnovu konania, ktoré špecifikuje vo svojom ustanovení § 472 Správneho súdneho poriadku.

Prvým dôvodom prípustnosti žaloby na obnovu konania je podľa ustanovenia § 472 písm. a) Správneho súdneho poriadku je situácia, kedy bolo rozhodnuté v neprospech účastníka konania v dôsledku trestného činu sudcu, iného účastníka konania alebo osoby zúčastnenej na konaní.

Správny súdny poriadok tak oproti Občianskemu súdnemu poriadku rozširuje okruh osôb, konanie ktorých bude naplňovať všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu majúce za následok vydanie rozhodnutia v neprospech účastníkov konania. Hlavnou podmienkou pre uplatnenie tohto dôvodu žaloby na obnovu konania je existencia kauzálneho nexusu medzi vydaním rozhodnutia a trestného činu sudcu, resp. iných účastníkov konania a osôb zúčastnených na konaní. Ďalej sa vyžaduje, aby osoba, ktorá spácha takýto trestný čin, bola za neho aj odsúdená.¹⁰

Žalobou na obnovu konania možno v zmysle ustanovenia § 472 písm. b) napadnúť rozhodnutie v prípade, ak Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že rozhodnutie správneho súdu, resp. konanie, ktoré predchádzalo takémuto rozhodnutiu porušovalo základné ľudské práva alebo slobody účastníka konania, pričom závažné následky, ktoré nastali neboli odstránené primeraným zadosťučinením. Ak rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva vznikne povinnosť v konaní pred správnym súdom opätovne preskúmať rozhodnutie, prijaté správnym súdom, možno takéto právoplatné rozhodnutie správneho súdu, za podmienok stanovených Správnym súdnym poriadkom napadnúť žalobou na obnovu konania.¹¹

Posledným dôvodom kedy je možné vydané rozhodnutie napadnúť žalobou na obnovu konania je rozpor rozhodnutia správneho súdu s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie, Komisie alebo Rady Európskej únie, ktoré je pre účastníkov konania záväzné, tak ako je to uvedené v ustanovení § 472 písm. c) Správneho súdneho poriadku.

Ako môžeme vidieť, oproti civilnému konaniu, v prípade správneho súdnictva absentujú klasické dôvody žaloby na obnovu konania, a to možnosť podania žaloby na obnovu konania ak vyjdú najavo skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré ten, kto obnovu navrhuje bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho

⁹ Tamtiež.

¹⁰ BARICOVÁ, J. et al. Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-678-4. s. 1756.

¹¹ Tamtiež.

priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Zákonodarca vynechanie týchto dôvodov odôvodnil tým, že v správnom súdnictve sa dokazovanie vykonáva iba výnimočne, a preto sa rozhodol nezaradiť tento dôvod aj do Správneho súdneho poriadku.¹²

2.2 Dôvody žaloby na obnovu konania v Českej republike

Česká právná úprava nepoužíva v zákone č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní (ďalej len „Soudní řád správní“), ktorý zakotvuje správne súdne konanie v Českej republike, pojem žaloba na obnovu konania nepozná, ale pracuje s pojmom obnova konania, tak ako tomu bolo aj u nás za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku.

Soudní řád správní vymedzuje obnovu konania vo svojom ustanovení § 111, podľa ktorého konanie, ktoré je skončené právoplatným rozhodnutím, môže byť na návrh účastníka konania obnovené, ak vyšli najavo dôkazy alebo skutočnosti, ktoré bez jeho viny neboli resp. nemohli byť uplatnené, alebo ak bolo rozhodnuté o predbežnej otázke inak a výsledok obnoveného konania by mohol byť pre účastníka konania priaznivejší.

Platí podmienka, že dôkazy alebo skutočnosti, ktoré bez viny účastníka konania neboli alebo nemohli byť uplatnené v pôvodnom konaní, museli existovať už v čase prvotného rozhodnutia správneho súdu. Uvedené znamená, že účastník konania nepožil dôkazy pretože o nich buď nevedel a ani nemohol vedieť alebo o nich vedel, avšak nemohol takéto dôkazy získať.¹³ Iná situácia nastáva keď dôkazy, resp. skutočnosti v čase rozhodovania správneho súdu ešte neexistovali. V takomto prípade obnova konania nepripadá do úvahy. Okrem uvedeného, obnova konania nenastane ani v tom prípade, kedy účastník mal vedomosť o dôkazoch, resp. skutočnostiach, ale z jeho vlastnej nedbanlivosti ich v prvom konaní nenavrhol.¹⁴

Za novú skutočnosť sa nepovažujú otázky právnej povahy (napríklad ak dôjde k zmene ustálenej judikatúry, ktorá bude v prospech účastníka konania). V takýchto prípadoch je obnova konania vylúčená.

Okrem prvého dôvodu, kedy okrem skutočností alebo dôkazov, ktoré museli existovať už počas rozhodovania správneho súdu, a o ktorých sa v tom čase nevedelo, druhý dôvod obnovy konania vychádza zo situácii, kedy bude po rozhodnutí správneho súdu vydané odlišné rozhodnutie o predbežnej otázke, z ktorej v pôvodnom rozhodnutí správny súd vychádzal. Súd je v zmysle zákona viazaný iba rozhodnutím súdu, ktorý konštatuje, že bol spáchaný trestný čin. Čo sa týka ostatných otázok, vo veci konajúci súd si urobí úsudok sám a ak už o takých otázkach bolo rozhodnuté, vychádza súd z týchto rozhodnutí. Zákon však nezužuje dôvody na obnovu konania iba na predbežné otázky, ktorými by bol súd viazaný. Obnovy konania sa možno domáhať aj s odkazom na rozhodnutia, správneho súdu konajúceho v pôvodnom konaní, ktoré sú odlišné, a ktoré si správny súd rozhodol sám.¹⁵

Čo sa týka dôvodov prípustnosti žaloby na obnovu konania, rozdiel je zrejmý už na prvý pohľad. Slovenská právná úprava obsahuje širší výpočet dôvodov prípustnosti obnovy konania. Vzhľadom na podobnosť právnych poriadkov, je takýto rozdiel nezvyčajný. Ustanovenie § 114 Správneho rádu soudního totiž hovorí, že konanie, ktoré je skončené právoplatným rozhodnutím, môže byť na návrh účastníka konania obnovené, ak vyšli najavo

¹² Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona Správny súdny poriadok. Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1335, Dátum doručenia 19.12.2014, Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR) [online] nrsr.sk [cit. dňa 12.04.2022] Dostupné z: <<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5282>>

¹³ Napríklad ak sa stratí listinný dôkaz a znova sa objaví až po tom, čo bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu.

¹⁴ KÜHN, Z. et. al. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2019. ISBN 978-80-7598-479-1. s. 1028.

¹⁵ KÜHN, Z. et. al. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2019. ISBN 978-80-7598-479-1. s. 1029.

dôkazy alebo skutočnosti, ktoré bez jeho viny neboli resp. nemohli byť uplatnené, alebo ak bolo rozhodnuté o predbežnej otázke inak a výsledok obnoveného konania by mohol byť pre účastníka konania priaznivejší. V našich podmienkach tento dôvod zákonodarca z dôvodu, že správny súd vykonáva dokazovanie iba výnimočne úplne vypustil. Do úvahy v tomto prípade prichádza otázka, či nezavedením uvedeného dôvodu do Správneho súdneho poriadku nedochádza k okliešťovaniu práv účastníkov konania na správnych súdoch.

3. Lehota na podanie žaloby na obnovu konania

V zmysle Správneho súdneho poriadku je dodržanie lehoty na podanie žaloby na obnovu konania základnou podmienkou prípustnosti tohto mimoriadneho opravného prostriedku. Pojem lehota vo všeobecnosti označuje časový úsek, ktorý má stanovený deň začatia plynutia a zároveň deň skončenia.

3.1 Lehota na podanie žaloby na obnovu konania v Slovenskej republike

Správny súdny poriadok nedefinuje samotný pojem lehoty, preto je v tomto prípade potrebné aplikovať ustanovenia § 117 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej ako „Civilný sporový poriadok“), ktorý definuje lehotu ako zákonom ustanovený časový úsek, ktorý je určený na uskutočnenie určitého úkonu. V hmotnom práve sú lehoty určené väčšinou na vykonanie práva, splnenie povinnosti alebo aj uplatnenie práva na súde.¹⁶

Právna úprava lehoty na obnovu konania v našom Správnom súdnom poriadku je špecifická v tom, že v prípade inštitútu žaloby na obnovu konania nepozná objektívnu lehotu. Správny súdny poriadok teda pripúšťa vo svojom ustanovení § 475 uplatnenie iba subjektívnej, trojmesečnej lehoty. Uvedené znamená, že subjekt, ktorý je oprávnený podať žalobu na obnovu konania ju musí podať do troch mesiacoch odkedy sa s prihliadnutím na všetky okolnosti a pomery mohol dozvedieť o dôvode na obnovu konania.

Treba však poznamenať, že trojmesečná subjektívna lehota na podanie žaloby na obnovu konania je lehotou prekluzívnou, čo znamená, že po jej uplynutí už nemožno tento inštitút využiť. Keďže ide o lehotu zákonnú, nemožno ju predĺžiť ani odpustiť jej zmeškanie. Subjekt, ktorý podáva žalobu na obnovu konania, je povinný jednoznačne preukázať, že dodržal subjektívnu lehotu, teda kedy sa dozvedel o dôvode obnovy konania alebo kedy ho mohol uplatniť. Ak ten, kto podal žalobu na obnovu konania túto skutočnosť vo svojom podaní neuviedol, môže ho správny súd vyzvať na dodatočné preukázanie zachovania lehoty. V prípade automatického odmietnutia žaloby bez dodatočnej výzvy, nekonal by správny súd v súlade s princípom hospodárnosti.¹⁷

3.2 Lehota na podanie žaloby na obnovu konania v Českej republike

Zákon obmedzuje podanie návrhu na obnovu konania dvoma lehotami, a to objektívnou lehotou a subjektívnou lehotou. Subjektívna lehota je ako v prípade právnej úpravy v Slovenskej republike taktiež stanovená na tri mesiace odo dňa odkedy sa ten, kto navrhuje obnovu konania o dôvod obnovy dozvedel. Avšak na rozdiel od nášho Správneho súdneho poriadku, Správni řád soudní upravuje aj trojročnú objektívnu lehotu. Táto lehota začne plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bude v obnove konania napádané. Po uplynutí objektívnej lehoty už nebude, okrem jedinej výnimky, možné návrh na

¹⁶ VOJČÍK, P. et al. *Občianske právo hmotné*. 3. vyd. Plzeň.: Aleš Čeněk, 2021. ISBN 978-80-7380-845-7. s. 215

¹⁷ HANZELOVÁ, I. et al. *Správny súdny poriadok: komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-468-5. s. 566

obnovu konania podať. Uvedené platí aj vtedy, ak sa navrhovateľ počas plynutia objektívnej lehoty o dôvodoch na podanie návrhu nedozvedel a subjektívna lehota mu ani nestihla začať plynúť.¹⁸

Spomínanou výnimkou je ustanovenie § 115 ods. 2 Správneho rádu súdneho, podľa ktorého je možné podať návrh na obnovu konania po troch rokoch od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia iba vtedy, ak bol zrušený trestný rozsudok, ktorým bol správny súd viazaný pri svojej rozhodovacej činnosti.

Je potrebné zdôrazniť, že zatiaľ čo objektívna lehota začína plynúť od nadobudnutia právoplatnosti napádaného rozhodnutia, teda od presne stanoveného okamihu, tak subjektívna lehota v českej právnej úprave začína plynúť od okamihu, kedy sa navrhovateľ fakticky dozvedel o dôvodoch prípustnosti žaloby na obnovu konania. Nebude teda postačovať, že navrhovateľ sa o dôvodoch na obnovu konania iba mohol dozvedieť. Ak nastanú pochybnosti o začiatku plynutia subjektívnej lehoty, tak táto môže byť predmetom dokazovania.¹⁹ Je takisto potrebné dodať, že objektívna lehota však nijakým spôsobom nepredlžuje subjektívnu lehotu. To znamená, že oprávnený subjekt môže uplatniť právo najneskôr v posledný deň objektívnej premlčacej lehoty.²⁰

Ďalším pomerne významným rozdielom medzi slovenskou právnou úpravou a českou právnou úpravou je absencia objektívnej lehoty na uplatnenie žaloby na obnovu konania v prípade Správneho súdneho poriadku. Avšak vzhľadom na povahu tohto opravného prostriedku berúc v úvahu aké dôvody žaloby na obnovu konania vypočítava Správny súdny poriadok je absencia objektívnej lehoty logickým krokom zákonodarcu, a to z dôvodu, že Správny súdny poriadok počíta aj s možnosťou rozporu rozhodnutia správneho súdu s inštitúciami Európskej únie (príkladom Európsky súd pre ľudské práva, Súdny dvor Európskej únie, Rada Európskej únie a pod.) Ako je všeobecne známe rozhodovanie na tejto úrovni môže a častokrát aj trvá dlhšie ako sú tri roky. V prípade, ak by Správny súdny poriadok zakotvil objektívnu trojročnú lehotu na uplatnenie inštitútu žaloby na obnovu konania, a účastníci správneho konania by čakali na rozhodnutie niektorej z vyššie uvedenej inštitúcie viac ako tri roky, nemuseli by sa domôcť svojich práv, a to iba z dôvodu uplynutia objektívnej lehoty. Na základe uvedeného preto treba hodnotiť tento krok zákonodarcu, nezavedenie objektívnej lehoty na uplatnenie žaloby na obnovu konania do Správneho súdneho poriadku, ako veľmi pozitívny a prospešný pre osoby, ktoré sa budú dožadovať obnovy konania.

4. Prípustnosť žaloby na obnovu konania

4.1 Prípustnosť žaloby na obnovu konania podľa Správneho súdneho poriadku

Žalobu na obnovu konania je možné podať iba proti takým rozhodnutiam, ktoré nie sú zákonom vylúčené. Žaloba na obnovu konania môže smerovať iba proti výrokom súdnych rozhodnutí, nie však proti dôvodom rozhodnutia. Cieľom aplikácie opravných prostriedkov totiž nie je zmena dôvodov rozhodnutia, ktoré nie sú aj tak právne záväzné, ale dosiahnutie zmeny výrokov, resp. napadnutie vecnej alebo procesnej nesprávnosti výroku z dôvodov, ktoré vznikli v postupe súdu alebo v správnosti súdneho rozhodnutia.²¹

¹⁸KÜHN, Z. et. al. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2019. ISBN 978-80-7598-479-1. s. 1034.

¹⁹Tamtiež.

²⁰Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Obo/13/2017 zo dňa 20.02.2019.

²¹ŠEVCOVÁ, K. *Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní*. Bratislava: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-89603-49-7. s. 73.

Správny súdny poriadok vo svojom ustanovení § 473 negatívne vymedzuje prípustnosť žaloby na obnovu konania. Žaloba na obnovu konania tak nie je prípustná proti rozhodnutiu kasačného súdu, okrem rozhodnutia podľa ustanovenia § 462 ods. 2 Správneho súdneho poriadku²² a proti rozhodnutiu správneho súdu, ktorého zmenu alebo zrušenie možno dosiahnuť inak. Dosiahnuť zmenu alebo zrušenie rozhodnutia správneho súdu možno napríklad vyhotovením protestu prokurátora proti protestu rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opätovným rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky o podanej sťažnosti po tom, čo ju vrátil Európsky súd pre ľudské práva.²³

4.2 Prípustnosť žaloby na obnovu konania podľa Správneho rádu súdneho

V českom právnom prostredí je žaloba na obnovu konania prípustná iba pri konaní o ochrane pred zásahom správneho orgánu a v konaní vo veciach politických strán a politických hnutí. Obnovu konania možno využiť iba v takých prípadoch, kedy došlo v konaniach k vydaniu právoplatného rozhodnutia. Okrem týchto uvedených prípadov je obnova konania neprípustná.

Ustanovenie § 114 ods. 3 a ods. 4 Správneho rádu súdneho ďalej explicitne vymedzuje, kedy obnova konania nie je prípustná. Obnova konania tak nie je prípustná proti rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu o kasačnej sťažnosti. Dôvody obnovy konania sa môžu týkať iba konania o žalobe pred krajským súdom. V konaní o kasačnej sťažnosti sa totiž nezohľadňujú skutočnosti, ktoré si sťažovateľ uplatnil po tom, čo bolo vydané napádané rozhodnutie krajského súdu ale ani skutočnosti, ktoré si mohol uplatniť v konaní a napriek tomu si ich neuplatnil. Ďalej je podľa štvrtého odseku predmetného ustanovenia obnova konania neprípustná proti dôvodom rozhodnutia alebo výroku rozhodnutia o trovách konania. Cieľom zákonodarcu bolo v tomto prípade obmedziť tento opravný prostriedok na podstatu veci a vylúčiť možnosť podania návrhu na obnovu konania iba pre to, že navrhovateľ sa domáha zmeniť iba odôvodnenie rozsudku, a následne z neho vyplývajúci výrok o náhrade trov konania.²⁴

Okrem vyššie uvedených prípadov z ustanovenia § 114 Správneho rádu súdneho, ako sú napríklad konania proti rozhodnutiam správnych orgánov, ktoré sú najpočetnejšími konaniami, sa inštitút obnovy konania použiť nedá. Každý návrh, ktorý sa bude týkať iných konaní, než tých, ktoré sú uvedené v ustanovení § 114 ods. 1 Správneho rádu súdneho, budú Najvyšším správnym súdom odmietnuté z dôvodu nepríslušnosti.²⁵

Najväčší rozdiel medzi žalobou na obnovu konania resp. obnovou konania v slovenskej právnej úprave a českej právnej úprave spočíva práve v tom, proti akým rozhodnutiam žaloba na obnovu konania môže smerovať. Zatiaľ čo v Českej republike je žaloba na obnovu konania prípustná iba proti rozsudku, ktorý bol vydaný v konaní o ochrane pred zásahom správneho orgánu a vo veciach politických strán a politických hnutí., v Slovenskej republike takéto značné zúženie nenájdeme.

²² Podľa uvedeného ustanovenia ak kasačný súd dospeje k záveru, že napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy nie je v súlade so zákonom, a krajský súd žalobu zamietol, môže rozhodnutie krajského súdu zmeniť tak, že zruší rozhodnutie orgánu verejnej správy a vec mu vráti na ďalšie konanie.

²³ HANZELOVÁ, I. et al. Správny súdny poriadok: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-468-5. s. 566

²⁴ KÜHN, Z. et al. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2019. ISBN 978-80-7598-479-1. s. 1035.

²⁵ Tamtiež.

5. Úvahy de lege ferenda

Keďže skúmaný inštitút žaloby na obnovu konania podľa Správneho súdneho poriadku nie je v našej právnej úprave žiadnou novinkou, a teda mohlo by sa zdať, že už je v praxi pomerne často využívaný, opak je pravdou. Netreba zabúdať, že ide až o mimoriadny opravný prostriedok, ktorý má za úlohu preskúmať právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej moci, v tomto prípade súdu. Mimoriadny opravný prostriedok znamená, že pre jeho uplatnenie musia byť vyčerpané všetky dostupné opravné prostriedky resp. v tomto prípade všetky ostatné dostupné prostriedky nápravy. Vzhľadom na dĺžku súdnych konaní v podmienkach Slovenskej republiky teda nemôže byť prekvapením, že v aplikačnej praxi tento mimoriadny opravný prostriedok ešte nie je využívaný. Rovnako tak sa v súčasnom právom stave sa nevyskytujú súdne rozhodnutia reagujúce na konkrétne aplikačné problémy, a preto tieto úvahy de lege ferenda budú vychádzať iba z nadobudnutých teoretických vedomostí.

Z komparácie dôvodov prípustnosti žaloby na obnovu konania vyšlo najavo, že v prípade slovenskej právnej úpravy, žaloba na obnovu konania nie je prípustná ak vyjdú najavo skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré ten, kto obnovu navrhuje bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Podľa dôvodovej správy je tomu tak preto, lebo správny súd vykonáva dokazovanie iba výnimočne. Tento argument je však podľa nášho názoru nedostatočný a právo by malo upravovať aj také situácie, ktoré sa síce nedejú na pravidelnej báze, avšak je tu možnosť že nastanú. V uvedenom prípade si myslíme, že takéto ustanovenie v Správnom súdnom poriadku po vzore Správneho rádu soudního ale aj Civilného sporového poriadku je viac ako žiadúce.

Ďalším pomerne závažným problémom, ktorý môže brániť účinnému použitiu žaloby na obnovu konania ako mimoriadneho opravného prostriedku, je lehota na podanie žaloby na obnovu konania. Ako už bolo uvedené, na rozdiel od žaloby na obnovu konania podľa Správneho rádu soudního, Správny súdny poriadok nepozná objektívnu trojročnú lehotu na podanie žaloby na obnovu konania. Správny súdny poriadok pritom zároveň nepripúšťa inštitút odpustenia zmeškania subjektívnej (zákonnej trojmesačnej) lehoty pre podanie mimoriadneho opravného prostriedku žaloby na obnovu konania. Tento stav je z hľadiska právnej istoty účastníkov konania plne vyhovujúci. Ako však bolo uvedené, žaloba na obnovu konania ako mimoriadny opravný prostriedok smeruje len proti už právoplatným rozhodnutiam. Problémom môže byť situácia, ak sa dotknutý účastník konania dozvie o dôvode obnovy konania ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, voči ktorému má žaloba na obnovu konania smerovať. Z úpravy v Správnom súdnom poriadku vyplýva, že ak by bola podaná žaloba na obnovu konania ešte pred nadobudnutím právoplatnosti určitého rozhodnutia, tak takáto žaloba by nemala žiadny účinok. Z pohľadu subjektu dotknutého na právach sa však takýto stav môže javiť ako obmedzujúci. Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby zákonodarca opäť explicitne uviedol, že v prípade ak sa žalobca dozvie o dôvode na podanie žaloby na obnovu konania aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, subjektívna trojmesačná lehota začne plynúť až po nadobudnutí právoplatnosti určitého rozhodnutia.

Vzhľadom na rozsah príspevku a skutočnosť, že v súčasnosti ešte nie sú známe aplikačné problémy inštitútu žaloby na obnovu konania v priestore Slovenskej republiky považujeme návrhy de lege ferenda za vyčerpané.

Záver

Cieľom tohto príspevku bola komparácia inštitútu žaloby na obnovu konania v podmienkach slovenskej právnej úpravy a obnovy konania podľa českého právneho poriadku, a to najmä z toho dôvodu, že Správny súdny bol predstavený relatívne nedávno, pričom sa naskytla otázka, do akej miery, tak ako to býva zvykom, sa zákonodarca inšpiroval práve právnou úpravou Českej republiky.

Z predmetnej komparácie však pri tomto mimoriadnom opravnom prostriedku vyplynula značná rozdielnosť. Výhody a nevýhody jednotlivých právnych úprav sú uvedené vyššie. Vo všeobecnosti platí, že právna úprava inštitútu žaloby na obnovu konania je v momentálnej situácii dostačujúca.

V poslednej kapitole, ktorú sme venovali úvahám de lege ferenda sme navrhli zaviesť do Správneho súdneho poriadku aj taký dôvod obnovy konania, kedy žalobu na obnovu konania bude možné uplatniť aj v prípade, ak vyjdú najavo skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré ten, kto obnovu navrhuje bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privediť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci, tak ako je to aj Civilnom sporovom poriadku a Správním rádu soudním. Ako druhý problém sme identifikovali problematickosť ustanovenia plynutia subjektívnej lehoty na podanie žaloby na obnovu konania. V uvedenom prípade sme navrhli, aby bola do Správneho súdneho poriadku zavedená formuľka, ktorá by presne stanovila začiatok plynutia subjektívnej lehoty od doby právoplatnosti napádaného rozhodnutia.

V súčasnosti považujeme za problematické iba tie ustanovenia, na ktoré sme poukázali vyššie v tomto príspevku. Na ďalšie potenciálne aplikačné problémy, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s uvedeným inštitútom bude potrebné počkať, a to do času kým tento inštitút začne byť v praxi bežný.

Literatúra

1. BARICOVÁ, J. a kol. *Správny súdny poriadok. Komentár*. Bratislava: C. H. Beck, 2018. 1824 s. ISBN 978-80-7400-678-4.
2. Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona Správny súdny poriadok. Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1335, Dátum doručenia 19.12.2014, Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR) [online] nrsr.sk [cit. dňa 12.04.2022] Dostupné z: <<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5282>>
3. HANZELOVÁ, I. et al. *Správny súdny poriadok: komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 596 s. ISBN 978-80-8168-468-5.
4. KÜHN, Z. et al. *Soudní řád správní. Komentář*. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2019. 1104 s. ISBN 978-80-7598-479-1.
5. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Obo/13/2017 zo dňa 20.02.2019.
6. ŠEVCOVÁ, K. *Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní*. Bratislava: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-89603-49-7.
7. VOJČÍK, P. et al. *Občianske právo hmotné*. 3. vyd. Plzeň.: Aleš Čeněk, 2021. ISBN 978-80-7380-845-7.
8. VOPÁLKA, V. et al. *Správní řád soudní. Komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 327 s. ISBN 80-7179-864-9.
9. zákon č. 150/2002 Sb. *Soudní řád správní v znení neskorších predpisov*
10. zákon č. 160/2015 Z. z. *Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov*
11. zákon č. 162/2015 Z. z. *Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov*
12. ZÁVADSKÁ, E. *Osud správneho súdnictva na Slovensku (Aktuálne problémy)*. In *Právny obzor*. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 3.